

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS – ESTUDO DE CASO: ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS/EDUARDO GOMES

Edição 121 ABR/23, Engenharias / 28/04/2023

PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS – CASE STUDY: UNDERGROUND PARKING AT
MANAUS/EDUARDO GOMES INTERNATIONAL AIRPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7879419

Paloma de Morais Uchoa¹

Erika Cristina Nogueira Marques Pinheiro²

RESUMO

Considera-se que a durabilidade das edificações é um fator fundamental durante toda etapa da construção, entretanto, mesmo as obras com projetos bem elaborados e executados, com o decorrer do tempo podem apresentar o aparecimento de diversas manifestações patológicas, afetando tanto a estética das edificações quanto a estabilidade das estruturas, e por muitas vezes, comprometendo o conforto e a segurança da população. O objetivo desta pesquisa é identificar as principais manifestações patológicas presentes no subsolo do estacionamento do Aeroporto de Manaus, analisar suas causas e propor soluções. Conhecer a estrutura da edificação facilita todo o processo de diagnóstico e resolução, podendo preparar-se antecipadamente para a realização de manutenções preventivas e corretivas para evitar possíveis

problemas futuros e até prevenir o aparecimento de patologias. A inspeção foi capaz de identificar na estrutura da edificação que as anomalias estão diretamente relacionadas com erros construtivos ocorridos numa ou mais fases construtivas.

Palavras-chave: Patologia, aeroporto, estacionamento.

ABSTRACT

It is considered that the durability of buildings is a fundamental factor during the entire construction stage, however, even works with well-elaborated and executed projects, with the passage of time, can present the appearance of several pathological manifestations, affecting both the aesthetics of the buildings regarding the stability of the structures, and many times, compromising the comfort and safety of the population. The objective of this research is to identify the main pathological manifestations present in the basement of the Manaus Airport parking lot, analyze their causes and propose solutions. Knowing the structure of the building facilitates the entire process of diagnosis and resolution, being able to prepare in advance to carry out preventive and corrective maintenance to avoid possible future problems and even prevent the appearance of pathologies. The inspection was able to identify in the structure of the building that the anomalies are directly related to constructive errors that occurred in one or more construction phases.

Keywords: Pathology, airport, parking.

1 INTRODUÇÃO

Como as pessoas, a edificação nasce e desenvolve suas atividades, sejam elas quais forem. Da mesma forma, podem “ficar doentes” se não forem prestados cuidados adequados ou, mais especificamente, se não forem prestados serviços de manutenção.

No caso das edificações em geral, essas doenças são chamadas de manifestações patológicas e são produzidas por vários fatores (infiltração,

sobrecarga, dimensões inadequadas etc.) A manutenção periódica, quando realizada com materiais adequados, mão de obra especializada e nos intervalos corretos, prolongará consideravelmente a vida útil de cada sistema e da edificação como um todo. De acordo com, (DA SILVA, 2011), uma manifestação patológica pode ser considerada como a expressão resultante de um mecanismo de degradação, sendo a patologia o estudo formado por um conjunto de teorias, a qual explica o mecanismo e a causa da ocorrência de determinada manifestação patológica.

Dada esta importância, o presente trabalho trata-se do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes e tem como objetivo geral de inspecionar os sistemas construtivos da área subterrânea do estacionamento do terminal de passageiros do aeroporto, a fim de averiguar as suas condições de manutenção, uso e operação. Tendo como os objetivos específicos em identificar e classificar as patologias existentes quanto à sua formação e origem, relatar a distribuição relativa da incidência das manifestações e propor ações corretivas para as patologias identificadas.

O ramo da construção civil tem grande importância no crescimento e desenvolvimento do país, o que contribui para o desenvolvimento econômico. No entanto, existe um grande número de edificações prontas ou em construção que se deparam com problemas nas várias fases da construção, sendo fundamental o aprofundamento nos estudos das patologias mais comuns e as suas soluções adequadas.

Existem vários tipos de problemas patológicos, desde o processo de execução, por falhas de projeto, má qualidade da mão de obra até pela falta de manutenção na edificação. De forma que a falta de qualidade nos elementos, irregularidade na geometria das peças, segregação do concreto e falta de cobrimento possam ocasionar tais problemas.

Portanto, em suma, este presente trabalho dispôs de uma proposta de pesquisa de campo para investigar as dimensões desta realidade. Foi realizada então, uma inspeção visual para determinar, registrar e analisar as aparições patológicas no

subsolo do estacionamento do Aeroporto de Manaus, com a finalidade de traçar soluções favoráveis.

2 METODOLOGIA

Realizou-se o trabalho em duas partes: pesquisa exploratória e qualitativa. Na primeira parte, que consiste em um estudo de levantamento, é realizado um estudo bibliográfico do assunto, que é feito por meio de normas, livros, dissertações e outras fontes, entre outras. Desta forma, são recolhidas as informações relevantes mais versáteis sobre o assunto.

Em paralelo foi realizado um estudo qualitativo, uma análise das informações obtidas na vistoria in loco para obter respostas e soluções para os problemas emergentes. Assim, o trabalho se torna um estudo de caso.

Na Figura 1 encontra-se representado o fluxograma relacionado aos procedimentos metodológicos a serem adotados na respectiva pesquisa.

3 RESULTADOS

3.1 REVISÃO DA LITERATURA

3.1.1 PATOLOGIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O termo patologia é originário do grego páthos, que significa doença, e lógos, correspondendo a estudo. De acordo com a etimologia, patologia significa o estudo das doenças e, originalmente, foi aplicado à medicina, a fim de relatar as modificações anatômicas e funcionais causadas pelas doenças no organismo. Em virtude das semelhanças dos processos entre o aparecimento de uma deformidade no corpo humano e numa edificação, a engenharia passou a se apropriar do termo patologia que, segundo HELENE (1992), “é a parte da Engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos, as causas e as origens dos defeitos das construções civis, ou seja, é o estudo das partes que compõem o diagnóstico do problema.”

De acordo com RIPPER et al. (1998), a patologia das estruturas é denominada como “um novo campo da Engenharia das Construções que se ocupa do estudo das origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas de degradação das estruturas.”

A ocorrência de patologias nas edificações é um acontecimento mais comum do que se pode imaginar. Elas estão presentes nos mais diversos grupos estruturais da construção, ou seja, podem aparecer na fundação, nas alvenarias, nos pilares, nas vigas, nas lajes, na cobertura etc.

A grande preocupação com os problemas patológicos, de acordo com HELENE (1992), é que, geralmente, estes evoluem e tendem a se agravar ao longo do tempo, podendo ainda acarretar outros problemas associados ao inicial e, ainda, quanto mais cedo forem executadas as correções, mais duráveis, mais efetivas e mais baratas serão. Segundo Helene (1988), os custos da intervenção crescem em uma progressão geométrica para cada etapa do processo construtivo e de uso do empreendimento. Na figura abaixo, observa-se que para cada correspondência de etapa o custo segue em uma progressão geométrica de razão cinco, conforme demonstra a figura 2.

Figura 2: Progressão de custo para intervenção em um edifício

Fonte: Helene (1992)

Toda medida extra projeto, tomada durante a execução implica num custo 5 (cinco) vezes superior ao custo que teria sido acarretado se esta medida tivesse sido tomada na fase de projeto, para se obter o mesmo “grau” de proteção e durabilidade da estrutura. Com base no exposto acima fica evidenciado a grande importância da qualidade e do planejamento integrados dos projetos como um todo a fim de minimizar os custos finais e facilitar o entendimento e a execução dos mesmos.

3.1.2 MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA

Segundo a NBR 15575 (2013), as obras têm que ter uma vida útil de no mínimo 50 anos, muitas vezes as edificações apresentam problemas muito antes deste

prazo devido a muitos fatores como se pode observar na figura 3 que mostra as principais origens de incidências de patologia no Brasil.

Em várias situações recuperar uma estrutura com patologias é mais difícil do que construir uma nova. Isto ocorre devido ao fato de que muitas vezes a edificação já pode estar em uso, o que vai dificultar os trabalhos de recuperação (SACHS, 2015).

Figura 3: Gráfico com as principais origens de patologias no Brasil

Fonte: Silva e Jonov (2011)

É muito importante saber de onde surgiu a patologia para assim saber quais medidas de recuperação seguir, pois uma patologia pode causar muitas outras. Como é o caso da corrosão da armadura, quando o aço começa o seu processo de corrosão ele vai expandir causando fissuras e possíveis deslocamentos de concreto, o que ocasiona tensões de tração no cobrimento do concreto (SACHS 2015).

Muitas das doenças estruturais não se manifestam claramente ou são encobertas por outras, podendo passar despercebidas. Portanto, quanto mais criteriosa e aprofundada for a fase avaliativa, maiores serão os índices de acerto e eficiência da solução indicada (SACHS, 2015 p.42).

3.1.3 PRINCIPAIS PATOLOGIAS

3.1.3.1 Fissuras

Segundo Corsini (2010), as fissuras podem começar a surgir de forma pacífica. Na execução do projeto arquitetônico é um dos tipos mais comuns de patologias nas edificações e podem interferir na estética, na durabilidade e nas características estruturais da obra. Ela pode ser um indício de algum problema estrutural mais grave. Pelo fato de toda fissura originar uma possível patologia mais grave (trinca e rachadura).

Existem dois tipos de manifestações da fissura em alvenarias (figura 4), podendo ser geométricos (figura 5) ou mapeados (figura 6). Segundo Corsini (2010), as fissuras geométricas (ou isoladas) podem ocorrer tanto nos elementos da alvenaria – blocos e tijolos – quanto em suas juntas de assentamento. Já as fissuras mapeadas (também chamadas de disseminadas) podem ser formadas por retração das argamassas, por excesso de finos no traço ou por excesso de desempenho. No geral, elas têm forma de “mapa” e, com frequência, são aberturas superficiais. As fissuras podem ocorrer de forma ativa ou passiva, sendo que as ativas ainda podem ser subdivididas em sazonais ou progressivas. As fissuras ativas (ou vivas) são aquelas que têm variações sensíveis de abertura e fechamento, sendo as sazonais devido às variações de temperaturas, estas não apresentam riscos reais à estrutura, já a progressiva vai aumentar de tamanho no decorrer do tempo sendo estas perigosas para a vida útil da edificação.

Figura 4: Classificação das fissuras em alvenarias

Fonte: Sahade apud Corsini (2010)

Figura 5: Fissura geométrica

Fonte: Corsini (2010)

Figura 6: Fissura mapeada causada por retração de secagem da argamassa

Fonte: Corsini (2010)

A fissura é o primeiro estágio de uma possível patologia mais grave, pois toda trinca ou rachadura em algum momento foi uma fissura mesmo que momentaneamente. Segundo o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura (2013) não apresenta nenhum problema estrutural grave para estrutura desde que não que aumente sua espessura no decorrer do tempo, sua espessura pode atingir até 0,5 mm.

3.1.3.2 Trincas

As trincas podem ser definidas como o estado em que um determinado objeto ou parte dele se apresenta partido, separado em partes. Segundo o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura (2014) nesse caso, a abertura ultrapassa a camada do revestimento e podem afetar diretamente a estrutura interna, por representar a ruptura dos elementos, podem diminuir a segurança de componentes estruturais de um edifício. Mesmo sendo muito pequena e quase imperceptível deve ter a causa ou as causas minuciosamente

pesquisadas. Sua espessura pode ser superior a 0.5mm podendo chegar a até 3mm.

3.1.3.3 Rachaduras

Falha contínua devido à falta de resistência de um determinado material às tensões e influências internas e externas a ele aplicadas. É um estado em que um determinado objeto ou parte dele apresenta uma abertura de tal tamanho que ocasiona interferências indesejáveis. É o tipo de fissura mais grave e dependendo do local onde ocorre impossibilita o uso da edificação. Torna-se inviável uma possível medida de recuperação devido ao alto custo necessário. Segundo o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura (2014) são aberturas de tamanho consideráveis, acima de 3 mm por onde podem passar luz, vento e água tem como característica a grande abertura, pronunciada, profunda e acentuada.

3.1.3.4 Manchas

Os problemas dentro da construção civil causados por umidade podem estar relacionados a até 60% das manifestações patológicas encontradas em edificações em fase de uso e operação e podem levar a prejuízos de caráter funcional, de desempenho, estéticos e estruturais podendo representar risco à segurança e à saúde dos usuários (SOUZA, 2008).

A saturação de água nos materiais sujeitos à umidade tem como consequência o aparecimento de manchas características e posterior deterioração.

Os problemas de umidade podem se manifestar em diversos elementos das edificações – paredes, pisos, fachadas e elementos de concreto armado. Geralmente eles não estão relacionados a uma única causa.

Figura 7: Causas de manchas em uma edificação

3.2 ESTUDO DE CASO

3.2.1 Localização

O estudo foi realizado no Aeroporto de Manaus localizado na Avenida Santos Dumont, 1.350 – Tarumã, situada na zona oeste precisamente há 14km de distância do centro de Manaus, do estado do Amazonas, com coordenadas latitude Sul: 3° 01'49.3"S e longitude Oeste : 60° 02'48.8"O. Tendo como área total construída 97,25 mil m². Conforme a figura 8 abaixo:

Figura 8: Localização da área de Estudo

Fonte: Divulgação/Infraero

3.1.2 Levantamento

Foram realizadas vistorias in loco tendo como objetivo fazer o levantamento de patologias presente no local em estudo, identificando e classificando as patologias existentes quanto à sua formação e origem, e por fim propor ações corretivas para as patologias identificadas.

A estrutura do estacionamento do TPS é do tipo convencional, no sistema laje-viga-pilar, com elementos pré-moldados, contendo laje tipo Pi apoiadas sobre vigas, e estas suportadas por consoles nos pilares. Seu pavimento térreo possui piso concretado, correspondente à laje do subsolo. A contenção do solo na região escavada foi feita com placas de concreto também pré-moldadas.

Sendo assim, antes de qualquer decisão, é necessário analisar a solução a ser pretendida, pois precisam ser identificadas as causas e a extensão do dano cuja patologia pode causar à estrutura. A seguir, serão apresentados os dados coletados que farão composição da análise para evidenciar através de figuras, as

principais anomalias, seus aspectos, suas eventuais causas e possíveis manutenções para cada uma delas.

3.1.3 Diagnósticos e solução

3.1.3.1 Estrutural

Segue abaixo uma série de imagens das manifestações patológicas identificadas no elemento construtivo. Conforme a figura 9 identificou-se que as paredes de contenção são formadas por placas de concreto justapostas. Todavia, pela falta de amarração entre elas, há diversos trechos com brechas entre as placas.

Figura 9: Painéis justapostos da cortina de concreto

Ademais, algumas placas à direita da rampa de entrada do subsolo estão com segregação do concreto, que são falhas de concretagem na qual a distribuição dos materiais que o compõem (cimento, areia e seixo) não está distribuído de forma homogênea, deixando muitos vazios. Na figura 10 mostra a ocorrência.

Figura 10: Segregação do concreto em parede de contenção

Primeiramente se tem a junta de dilatação nas regiões do subsolo, que, em função das solicitações aos elementos, causou trincas neles, inclusive nos consoles dos pilares pré-moldados.

Pode-se observar a patologia nas figuras abaixo:

Figura 11: Junta de dilatação em subsolo

Figura 12: Detalhe da trinca em viga

Figura 13: Desgaste do concreto entre viga e console do pilar

Um dos pilares pré-moldados existentes à esquerda da rampa de saída da área de vagas rotativas, possui danos bem como trincas inclinadas no console de sustentação da viga, as quais partem do vértice superior e seguem em direção ao pilar em si.

Este último problema (trincas no console) também foi encontrado num dos pilares perto do estacionamento de motocicletas, na porção central do estacionamento, com características similares, porém contendo trincas em sentido vertical, próximo à extremidade do console.

Figura 14: Pilar próximo ao estacionamento de moto

Figura 15: Trincas e fissuras em console sob viga

Nesta região do estacionamento de motocicletas, mais especificamente na área da rampa de acesso ao térreo, foi observada ainda a ocorrência de fissuras verticais distribuídas regularmente em seu comprimento. Destaca-se que nesta

região as vigas aparentam ter sido concretadas in loco. As características indicam que elas foram originadas pela retração plástica do concreto.

Figura 16: Vigas concretadas in loco

Figura 17: Trincas verticais paralelas em viga

A tabela 1 traz a caracterização de todas as anomalias detectadas na estrutura do imóvel.

Tabela 1: Esquematisação do diagnóstico

Figura N°	Item	Sistema	Risco	Origem
9	Brechas entre painéis pré-moldados em cortina de concreto	Estrutural	Regular	Anomalia endógena
10	Marcas de segregação na cortina de concreto	Estrutural	Regular	Anomalia endógena
11	Trincas em console do pilar em junta de dilatação	Estrutural	Regular	Anomalia endógena
11	Trincas em elementos estruturais na região da junta de dilatação	Estrutural	Regular	Anomalia endógena
12	Trinca em viga pré- moldada em junta de dilatação	Estrutural	Regular	Anomalia endógena
13	Marcas de desgaste em bordas de vigas e console em área da junta	Estrutural	Regular	Anomalia endógena
14	Trinca em console de pilar pré-moldado	Estrutural	Regular	Anomalia endógena
15	Trincas e fissuras em console sob viga	Estrutural	Regular	Anomalia endógena
17	Fissuras de retração plástica em vigas concretadas in loco	Estrutural	Regular	Anomalia endógena

Os principais tipos de patologias registrados no Aeroporto Eduardo Gomes tiveram como o grau de risco das evidências regular, isso significa que, poderá haver perda pontual de desempenho ou de funcionalidade, sem necessariamente afetar outros sistemas, havendo a possibilidade de recuperação, causando pequena desvalorização e deterioração precoce, devendo ser programada a curto prazo sua intervenção.

As anomalias endógenas se caracterizam quando a perda de desempenho se origina da etapa de projeto ou execução. Problemas causados por fissuras e mesmo por grandes trincas nas alvenarias vem crescendo constantemente. O uso de um concreto com grande resistência torna as vigas e as lajes muito fáceis de deformar, pois elas têm menores espessuras. Daí surgem as fissuras nas alvenarias. Esses problemas devem ser evitados pelo engenheiro estrutural, pois cabe a ele verificar as possibilidades de deformações das vigas e lajes.

As fissuras citadas ao longo deste artigo não apresentam nenhum problema estrutural grave para estrutura, desde que não aumente sua espessura no decorrer do tempo, podendo atingir até 0,5 mm.

A inspeção foi capaz de identificar na estrutura da edificação que as anomalias estão diretamente relacionadas com erros construtivos ocorridos numa ou mais fases construtivas, ou seja, planejamento, projeto e execução, onde se constatou o incumprimento do disposto nas normas. As avarias detectadas, por outro lado, devem-se à falta de medidas de manutenção e medidas não planejadas durante a fase de exploração para adequar o imóvel à sua utilização atual.

Desta forma, inspeções são necessárias periodicamente e a análise e avaliação das manutenções planejadas para cada sistema construtivo tornou-se uma prioridade para manter e até prolongar sua vida útil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que de fato não ter uma referência diretiva e uma abordagem de construção para a configuração do projeto pode danificar seriamente a estrutura e pode ser desastroso. O aparecimento de doenças corporativas ocorre gradualmente e pode indicar outras anomalias consideradas mais graves, por isso é importante observar que o conhecimento dos princípios do problema possui fatores além do histórico da construção que podem dar errado.

A análise pode detectar anomalias relacionadas à não conformidade com a NBR 6118 (ABNT, 2014), erros de projeto e erros de implementação. Embora não permita outras conclusões sobre o estado de estabilidade estrutural, uma inspeção visual é suficiente para constatar que a estrutura se encontra geralmente em bom estado de conservação, mas a natureza das manifestações patológicas específicas merece a atenção dos serviços de manutenção.

Apesar de todas as manifestações patológicas observadas, o objeto da pesquisa foi considerado em condições satisfatórias, devendo os desvios e deficiências observados serem corrigidos.

Pode-se dizer, portanto, que os objetivos foram alcançados, pois os elementos estruturais foram analisados visualmente, buscando-se a presença de patologias que indicassem direta ou indiretamente danos.

Conforme análise de dados coletados possibilitou-se observar que as patologias encontradas são devido ao tempo de vida útil das estruturas, portanto, faz-se necessário uso de manutenção com precisão nas anomalias para que sejam sanadas em seu estágio inicial, reduzindo assim o aparecimento de novos problemas na estrutura.

Tendo em vista a quantidade de situações relatadas, as condições das estruturas e a idade da edificação, é recomendado que seja realizada inspeções prediais regularmente para averiguar possíveis impactos futuramente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Erika Bressan Botelho de. PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ENCONTRADAS EM EDIFICAÇÃO: manifestação patológica, principais patologias nas edificações e as medidas de profilaxia para se evitar futuras patologias. 2007. 35 f. Monografia (Especialização) – Curso de Engenharia Civil, Unesp, São Paulo, 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14037: Manual de Operação, Uso e Manutenção das Edificações – Conteúdo e Recomendações para Elaboração e Apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

CARMO, Paulo Obregon. Patologia das construções. Santa Maria, Programa de atualização profissional – CREA – RS, 2003.

CORSINI, R. Trinca ou fissura? São Paulo: Técnica. 160, p., jul. de 2010. Disponível em: <<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/160/trinca-ou-fissura-como-se-originam-quais-os-tipos-285488-1.aspx>>. Acesso em 02 de abril de 2023 às 11:34.

HELENE, P. R. L. Corrosão em armaduras para concreto armado. São Paulo: Editora PINI: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1986. HELENE, P. R. L. Manual para reparo, reforço e proteção das estruturas de concreto. 2ª ed., 3ª reimpressão (jan. 96). São Paulo: Editora PINI, 1992.

HELENE, P. R. L. Manual prático para reparo e reforço de estruturas de concreto. 1ª Edição. São Paulo: Editora Pini, 1992. 119 p.

NBR 14931/2004 – Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

NBR 6118/2007 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 7211/2005 – Agregados para Concreto – Especificação. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

NETO, A. F. Água como material de construção. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura. Disponível em: <<http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=43&Cod=625>>. Acesso em 02 de abril de 2023 às 12:59.

RENDT, Ana Paula Penso. Exigências de habitabilidade da ABNT NBR 15575: Uma análise comparativa em projetos arquitetônicos. 2015. 91. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2015.

RIPPER, T.; MOREIRA DE SOUZA, V. C. Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto. São Paulo, Editora PINI, 1998.

SACHS, A. Tratamento intensivo. São Paulo: Técnica. 220, p. 40-44, julho de 2015.

SILVA, Fernando Benigno. Patologia das construções: uma especialidade na engenharia civil. 2010. Técnica, edição 174, set. 2011.

SILVA, Paulo Fernando A. Manual de patologia e manutenção de pavimentos. 2. ed. São Paulo, 2008.

SOUZA, M.F. Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações. 2008. 64f. Monografia (Especialista em construção civil) Minas Gerais, 2008, Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em:

<<http://pos.demc.ufmg.br/novocecc/trabalhos/pg1/Patologias%20Ocasionaladas%20Pela%20Umidade%20Nas.pdf>>. Acesso em 02 de abril de 2023 às 14:14.

SOUZA, Vicente Custódio Moreira de; RIPPER, Thomaz. Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto. São Paulo: Pini, 1998.

¹Graduanda de Engenharia Civil

Instituição: Universidade Nilton Lins

Endereço: Av. Professor Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus-AM, CEP: 69058-030

E-mail: paloma.uchoa@hotmail.com

²Pós-Graduada em Didática do Ensino Superior

Instituição: Universidade Nilton Lins

Endereço: Av. Professor Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus-AM, CEP: 69058-030

E-mail: erikamarquespinheiro@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil